

ECONOMIC SCIENCES

Камилова Д.Н.¹, Ирханова Д.М.¹, Абдукадилов Х.Ж.², Шаниева С.Р.¹

¹Ташкентский Государственный стоматологический институт

Узбекистан, Ташкент

Университет Альфраганус, Узбекистан, Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15011601>

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Kamilova D.N., Irkhanova D.M., Abdukadirov H.Zh., Shanieva S.R.

Tashkent State Dental Institute

Uzbekistan, Tashkent

Alfraganus University, Uzbekistan, Tashkent

MODERN SYSTEM OF TRAINING MANAGEMENT STAFF

Аннотация.

В настоящее время современная система подготовки управленческих кадров включает разнообразные образовательные модели, такие как бизнес-школы, программы Master of Business Administration (MBA) и внутрифирменные курсы. Она ориентирована на развитие комплексных компетенций, включая стратегическое мышление, лидерские качества и навыки управления инновациями. Важную роль играют симуляционные игры, менторство и коучинг, направленные на практическую подготовку. Современные образовательные программы активно используют цифровые технологии и гибридные формы обучения, сочетая теорию с реальной практикой.

Abstract.

Currently, the modern system of training management personnel includes a variety of educational models, such as business schools, Master of Business Administration (MBA) programs and in-house courses. It is focused on the development of complex competencies, including strategic thinking, leadership qualities and innovation management skills. Simulation games, mentoring and coaching aimed at practical training play an important role. Modern educational programs actively use digital technologies and hybrid forms of training, combining theory with real practice.

Ключевые слова: бизнес-школы, MBA, лидерские качества, стратегическое управление, внутрифирменное обучение, цифровизация бизнеса.

Keywords: business schools, MBA, leadership skills, strategic management, in-house training, business digitalization.

Цель: изучить особенности современной системы подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения, а также оценить эффективность применения различных образовательных моделей.

Материалы и методы. При написании обзора были использованы зарубежные и отечественные научные статьи, посвященные современной системе подготовки управленческих кадров. Была проанализирована и обобщена полученная информация по данной тематике.

Результаты и выводы. Современная система подготовки управленческих кадров является неотъемлемой частью успешного функционирования любой организации. В условиях глобализации, экономической нестабильности и технологических изменений эффективность работы менеджеров определяется не только их личными качествами, но и уровнем профессиональной подготовки. Современные подходы к обучению управленцев ориентированы на развитие компетенций, которые помогут руководителям эффективно действовать в условиях меняющегося мира [1].

Образование управленцев в настоящее время строится на основе разных моделей и подходов, которые отличаются в зависимости от страны и конкретной организации. Система подготовки управленческих кадров включает в себя как специализированные образовательные учреждения (высшие учебные заведения, бизнес-школы), так и внутрифирменное обучение, курсы повышения квалификации, тренинги и семинары. Европейская модель подготовки менеджеров ориентирована на высокое качество образования в бизнес-школах, акцент на стратегическое управление и международный опыт. Это модель, которая тесно интегрирована с потребностями рынка, а учебные заведения активно сотрудничают с компаниями для практической подготовки студентов. Американская модель акцентирует внимание на бизнес-образовании в ведущих университетах и школах MBA. Она предполагает интеграцию теоретического обучения с реальными кейсами, а также широкий выбор специализированных курсов, что позволяет обучающимся выбирать направления подготовки в зависимости от своих интересов и карьерных целей [2].

Одним из эффективных методов подготовки управленцев являются симуляционные игры, которые позволяют руководителям на практике отрабатывать управленческие решения в условиях имитации реального бизнеса. Эти игры помогают развить аналитические способности, навыки принятия решений, а также научиться работать в условиях неопределенности [6].

Особое внимание уделяется менторству и коучингу. Менторы — это опытные управленцы, которые передают свои знания и практический опыт молодым специалистам, а коучинг помогает развитию личных качеств и лидерских способностей, что особенно важно для руководителей высшего уровня [5]. Современные тенденции в области подготовки управленческих кадров включают внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Использование интернет-ресурсов, платформ для онлайн-обучения, а также искусственного интеллекта позволяет сделать обучение более доступным и персонализированным. Многие университеты и бизнес-школы активно развивают гибридные программы, которые сочетают очные и дистанционные формы обучения [3]. В условиях цифровизации все большее значение приобретает подготовка специалистов, обладающих навыками работы с данными. Data-driven управление становится важной частью образовательных программ, и успешный менеджер должен уметь принимать решения на основе аналитики больших данных и искусственного интеллекта [7]. Кроме того, международный опыт в подготовке управленческих кадров также находит свое применение. Программы, ориентированные на международные стандарты управления, позволяют менеджерам лучше понимать глобальные тренды, а также взаимодействовать с коллегами из других стран, что особенно важно в условиях глобализованного рынка [7]. Управление персоналом, или управление человеческим капиталом, играет критически важную роль в любой системе здравоохранения. Отделы по управлению персоналом помогают улучшить результаты лечения благодаря поддержке врачей, медсестер и других сотрудников, обеспечивающих уход за пациентами. Отделы по управлению персоналом оказывают влияние на операционные процессы (от приема пациентов и ведения документации до протоколов безопасности и многого другого) и совершенствуют их, обеспечивая бесперебойную работу больниц и клиник. Отделы по управлению персоналом также вместе с руководством организаций работают над формированием организационных стратегий, приносящих пользу сотрудникам, пациентам и бизнесу.

В больнице или клинике от условий работы сотрудников зависят производительность их труда, эффективность и уход за пациентами, и у отделов по управлению персоналом есть возможность помочь создать лучшие условия труда для каждого сотрудника. Помимо поиска, адаптации и оформления новых сотрудников, перед отделом по управлению персоналом стоит задача создания культуры, которая бы мотивировала сотрудников оставаться в

компании. Необходимо прислушиваться к отзывам сотрудников и принимать соответствующие меры, обеспечивать гибкий график работы и способствовать развитию талантов сотрудников. Отдел по управлению персоналом также должен выступать в защиту своих сотрудников, выполняя роль посредника между руководством и работниками на всех уровнях. Отделы по управлению персоналом должны заслужить доверие всех сотрудников, чтобы сбалансировать интересы в сфере медицины и бизнеса с интересами отдельных лиц и отделов организации.

Основные выводы

Управление персоналом помогает сбалансировать бизнес-цели системы здравоохранения с интересами сотрудников.

Хотя у отделов по управлению персоналом медицинских учреждений много обязанностей, главная из них — поддерживать надлежащее кадровое обеспечение путем найма, развития и удержания лучших специалистов.

Из-за нехватки персонала отдел по управлению персоналом тратит больше времени на программы по привлечению и удержанию сотрудников, не забывая при этом о других обязанностях, таких как обеспечение соблюдения правовых нормативных требований. Самая главная причина, почему управление персоналом имеет критически важное значение заключается в том, что жизнь пациентов зависит от врачей и персонала, а их поддерживает отдел по управлению персоналом. Отделы по управлению персоналом выполняют важнейшую работу по подбору квалифицированных кадров в условиях дефицита рабочих ресурсов в отрасли и делают все возможное (от пересмотра общего вознаграждения до предоставления технологий, делающих обучение более доступным), чтобы удержать лучших сотрудников.

Отдел по управлению персоналом также контролирует процесс управления эффективностью работы организации, обеспечивая получение сотрудниками обратной связи, необходимой им для успешной работы и оказания высококачественной помощи пациентам.

В сфере здравоохранения, как и во многих других отраслях, управление персоналом вносит свой активный вклад в разработку стратегии организации и принятие решений, помогая поставщикам более целенаправленно решать проблемы. Например, вместо того чтобы в спешном порядке решать проблему дефицита кадров за счет найма сотрудников со стороны, отдел по управлению персоналом может рекомендовать внести изменения в практику внутреннего обучения и продвижения по службе, что позволит быстрее заполнять вакансии и одновременно решит проблему профессионального роста сотрудников.

Все чаще отделы по управлению персоналом помогают разрабатывать бизнес-стратегии организации, что очень важно, поскольку если отдел по управлению персоналом не вовлечен в стратегию, он не может эффективно реализовать цели, поставленные руководством. Например, если руководство

компании решит сфокусироваться на специализированных медицинских услугах, но отдел кадров будет нанимать специалистов широкого профиля, то возникнет дефицит квалификаций.

Вместе с юридическим отделом, отдел по управлению персоналом также курирует этические вопросы (как медицинские, так и социальные), а менеджеры по персоналу являются ключевыми игроками в обеспечении соблюдения организацией и ее сотрудниками внутренней политики и внешних законов и правил.

По мере того как отделы по управлению персоналом меняют приоритеты, уделяя больше внимания сотрудникам, они должны решать следующие проблемы.

1. Зачисление в штат и адаптация новых сотрудников

К 2030 году в США дефицит врачей может составить 120 000 человек. Чтобы сохранить штат сотрудников, отделы по управлению персоналом должны пробовать внедрять новые тактики найма и адаптации сотрудников. По данным журнала «Hospital & Health Networks», только 29 % миллениалов используют онлайн-доски объявлений о работе. Чтобы привлечь молодых специалистов, некоторые отделы кадров в сотрудничестве с маркетинговыми отделами используют оптимизацию механизмов поиска и отслеживание потенциальных кандидатов для более эффективного привлечения и поиска соискателей. Другие предлагают бонусы за подписание контракта и помогают оплатить расходы на переезд. Автоматизированные системы могут улучшить процесс адаптации за счет более эффективного планирования мероприятий по введению в должность новых сотрудников, соответствующего обучения и регистрации льгот, а назначенные наставники помогут ускорить и персонализировать процесс адаптации, давая новым сотрудникам ценные рекомендации и создавая у них ощущение поддержки и связи. Еще одна рекомендация: в первый же день убедитесь, что новые сотрудники имеют доступ к необходимым им технологиям и понимают, как ими пользоваться.

2. Обучение

Здравоохранение, как никакая другая отрасль, нуждается в том, чтобы сотрудники постоянно повышали свою квалификацию, поскольку если это не делать, качество оказания медицинских услуг будет ухудшаться. Некоторые отделы по управлению персоналом сотрудничают с учебными заведениями, другие предлагают собственное обучение на месте или дистанционно. Одной из основных задач является обеспечение того, чтобы врачи и вспомогательный персонал имели необходимые лицензии и сертификаты. Облачная платформа обучения будет автоматически отслеживать соблюдение нормативных требований, уведомлять сотрудников об их обязанностях и назначать им необходимые курсы. Обучение также является важной частью развития способностей — области, которую многие работодатели должны стремиться улучшить, если они хотят повысить удовлетворенность сотрудников ра-

ботой и их удержание. Согласно последним исследованиям, 85 % сотрудников не удовлетворены тем, как работодатель способствует развитию их карьеры.

3. Управление графиком работы и начислением заработной платы

Большинство людей не задумываются о логистике, когда речь идет об управлении персоналом, но управление графиком больничных смен — это сложная логистическая задача, особенно в период хронического дефицита кадров. Большое медицинское учреждение может управлять сотнями различных ротаций врачей, медсестер, работников по временному трудовому соглашению, приглашенных врачей и другого персонала. Правильное составление графиков очень важно: одно исследование показало, что 33 % медсестер интенсивной терапии и 45 % врачей интенсивной терапии испытывают сильное выгорание. Отдел кадров должен помочь создать гибкие графики, чтобы их можно было легко передавать, получать к ним доступ и изменять при необходимости.

Начисление заработной платы представляет собой еще одну логистическую задачу для отдела по управлению персоналом. Некоторые медицинские работники, такие как терапевты и хирурги, получают оплату за лечение отдельных пациентов. Другим начисляется зарплата и могут выплачиваться бонусы. Без продуманной логистики расчетные чеки могут приходиться с опозданием или содержать ошибки. Еще одна ключевая проблема, связанная с начислением заработной платы, — управление трудовыми затратами. Работодатели в здравоохранении сдерживают эти расходы несколькими способами, в том числе путем анализа сверхурочных и премиальных выплат, таких как двойная и тройная оплата, чтобы выявить отделы, которые переплачивают. Другая стратегия заключается в сокращении использования работников по временному трудовому соглашению, а именно выездных медсестер и других временных работников, которые, как правило, получают высокую заработную плату и замена которых обходится дорого.

4. Кадровое обеспечение

Следить за кадровыми тенденциями в отрасли — обязательное требование для любого работодателя, но специалистам по управлению персоналом в сфере здравоохранения приходится следить за особенно широкой сетью сотрудников. Они должны знать о глобальных тенденциях, таких как удаленная работа, и отвечать на ряд вопросов. Например, сколько сотрудников работают из дома? Сколько сотрудников нужно иметь на местах? Есть ли у нас необходимые технологии для обеспечения виртуальной работы? И какие с этим связаны проблемы кибербезопасности? Но специалисты по управлению персоналом в сфере здравоохранения также должны думать и в местном масштабе: уменьшается или увеличивается численность населения в нашем районе обслуживания, и как это может повлиять на уровень кадрового обеспечения? Пытаются ли новые конкуренты увести наших специалистов и клиентов — и если да, то есть ли у нас

план реагирования? Если уровень популяции рынка поставщиков медицинских услуг стареет или молодеет, или если средний доход и качество жизни снижаются, отдел по управлению персоналом должен предвидеть эти изменения и реагировать на них.

5. Сохранение удовлетворенности пациентов

Задача управления персоналом — определить эффективность работы сотрудников. Задача систем здравоохранения состоит в том, чтобы гарантировать, что повышение эффективности работы приведет к удовлетворенности пациентов. Отдел по управлению персоналом устанавливает показатели на всех уровнях — от составления должностных инструкций до определения организационных ролей целых отделов, чтобы способствовать повышению качества обслуживания. Отдел по управлению персоналом также отвечает за создание такой культуры на рабочем месте, которая бы мотивировала сотрудников делать все возможное для своих пациентов. Работодатели в сфере здравоохранения должны поощрять сотрудников, работающих с чрезвычайной отдачей, а затем рассказывать о них всей организации. Такая публичность дает сотрудникам заслуженное признание и обращает внимание на компетенции и действия, которые обеспечивают удовлетворенность пациентов.

6. Управление персоналом

В свете недавнего дефицита кадров и нехватки профессионалов по всей стране управление персоналом становится одной из главных задач отделов кадров. Хотя фактически специалисты по кадрам не управляют медсестрами и врачами, они управляют всеми вопросами, связанными с сотрудниками. Например, отдел кадров контролирует процесс сбора данных о новых сотрудниках и должен делать это правильно и безопасно, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям. Отдел кадров также управляет процессом оценки работы сотрудников, следя за тем, чтобы они регулярно получали обратную связь, могли совершенствоваться в работе и продвигаться по карьерной лестнице. Кроме того, отдел кадров помогает формировать организационную структуру, что иногда включает в себя неприятную задачу увольнения людей, хотя в последние годы в системах здравоохранения наблюдается тенденция к увеличению численности персонала, а не к его сокращению.

7. Дисциплина и разрешение споров

Дисциплинарные проблемы и разногласия сотрудников в медицинских организациях могут отрицательно сказаться на оказании медицинских услуг пациентам. Сотрудники не могут пропускать свои смены и оставлять отделения недоукомплектованными или небрежно обращаться с данными пациентов и нарушать их конфиденциальность, так как это может привести к судебным искам в отношении больницы или клиники. Если происходят нарушения или если сотрудники, включая высокооплачиваемых врачей и медсестер редких специальностей, проявляют неуважение к пациентам или коллегам, отдел кадров должен отреагировать на это дисциплинарным взысканием. Однако, когда у сотрудников возникают споры друг с другом или с

руководителями, то дипломатия часто предшествует наказанию или заменяет его. В чрезмерно сложных ситуациях некоторые медицинские учреждения прибегают к помощи внешних посредников.

8. Обеспечение соответствия нормативным требованиям и соблюдения законов

Отделы по управлению персоналом в сфере здравоохранения сталкиваются с серьезной проблемой управления временем. Они должны продолжать играть важнейшую роль в обеспечении соблюдения правовых нормативных требований в области делопроизводства, безопасности труда и других областях, уделяя при этом больше времени, чем когда-либо, решению проблемы дефицита кадров. Сбалансировать эти конкурирующие друг с другом задачи непросто. Здесь может прийти на помощь уточнение ролей в управлении персоналом и делегирование полномочий, но также может потребоваться нанять больше сотрудников по управлению персоналом, в частности людей с опытом работы в сфере соблюдения нормативных требований. Отдел кадров, как и всегда, должен обеспечить знание сотрудниками действующего трудового законодательства и законов в области здравоохранения, чтобы обеспечить защиту от нарушений и штрафов. В США к таким законам относятся Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан, нарушение которого может привести к штрафам до 1,5 миллиона долларов США в год; Закон о доступном медицинском обслуживании; и правила, установленные Управлением по охране труда и здоровья (OSHA). Отделу кадров также необходимо пересмотреть и обеспечить соблюдение трудовых договоров, в том числе с выездными врачами и медсестрами, которые все чаще привлекаются для восполнения дефицита кадров.

Литература:

1. Kamilova, D. N., Eshdavlatov, B. M., Til'yashaykhova, I. M., & Sobirdjanova, C. K. (2015). Improvement of methods of personnel management in health institutions health system. *Europaische Fachhochschule*, (5), 26-28.
2. Mirvarisova, L. T., Nurmatova, K. H., & Mirzarakhimova, K. R. (2018). Medical management, optimization and improvement of the health system in Uzbekistan. *Journal of Dentistry.—Tashkent*, 4, 61-64.
3. Kamilova, D. N., Raxmatullaeva, D. M., Tangirov, A. L., Urinbayeva, N. A., & Turakhonova, F. M. (2022). A new stage in health care reform that is, about medical tourism and its development. *British Medical Journal*, 2(4), 262-274.
4. Mirzarakhimova K. R., Nurmatova K. C. Prevention of dental diseases in women during pregnancy // *Медицина завтрашнего дня*. – 2017. – С. 418-419.
5. Мирварисова Л., Нурмамадова К., Мирза-рахимова К. Медицинский менеджмент, оптимизация и совершенствование системы здравоохранения в Узбекистане // *Стоматология*. – 2018. – Т. 1. – №. 4 (73). – С. 61-64.
6. Mamatqulov, B. M., Mirzarakhimova, K. R., Urazaliyeva, I. R., Avezova, G. S., & Mirakhmedova,

- S. S. (2021). Risk Factors for Congenital Anomalies in Children and the Role of the Patronage Nurse. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 8803-8815.
7. Kamilova, D. N., Irhanova, D. M., & Mirzarahimova, K. R. (2022). THE HEALTH OF THE NATION IS ABOVE AND MOST VALUABLE. *World Bulletin of Public Health*, 16, 191-195.
8. Рахманов, Т., & Мирзарахимова, К. (2022). Разработка методических рекомендации по изучению и оценке физического развития организованных детей дошкольного возраста. *Стоматология*, 1(2-3), 96-99.
9. Рахмонов, Т. О., Нурмаматова, К. Ч., Мирзарахимова, К. Р., Солиев, Б., & Атаджанова, Д. Ш. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ.
10. Махаматова, З. Х., & Камилова, Д. Н. (2013). Повышение качества трудовой жизни среднего медицинского персонала. *Вестник экстренной медицины*, (3), 223-224.